

COMPLICAÇÕES E ABORDAGENS DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES DIABÉTICOS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

COMPLICATIONS AND NURSING APPROACHES IN THE POST-OPERATIVE OF DIABETIC PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8115208

Jennifer Victória dos Santos Gonçalves¹

Arielly Sousa Nascimento²

Jaime Neri Silva Neto³

Gislane Damasceno Chaves⁴

Luana Oliveira Façanha⁵

Aurélio Júnior Nascimento⁶

Vitor Emanuel Sousa da Silva⁷

Eliana Campêlo Lago⁸

José de Ribamar Ross⁹

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as complicações e abordagens de enfermagem no processo de cicatrização do paciente com diabetes mellitus, para qualificar os estudos já realizados sobre esse tema. Trata-se de um estudo de revisão de literatura transversal, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Foram selecionados 08 artigos, onde pode-se observar uma

predominância de estudos do tipo descritivo, com abordagem qualitativa. Os estudos procuram avaliar e investigar os temas tal como a segurança e eficácia de um aloenxerto corioamniótico, comparar a aplicação de curativos, o impacto dos resultados pós-operatórios, a eficácia do ácido hialurônico e testar os efeitos pré-operatórios. Deve-se ressaltar que os pacientes com diabetes mellitus pós-operatórios possuem maior risco de ter uma complicação na ferida, dito isso a equipe multidisciplinar deve avaliar cada caso e fazer uma abordagem que surte efeito no paciente.

Palavras Chaves: período pós-operatório, diabetes mellitus, cicatrização de feridas.

SUMMARY

This research aims to analyze the complications and nursing approaches in the healing process of patients with diabetes mellitus, to qualify the studies already conducted on this topic. This is a cross-sectional, descriptive and exploratory literature review study, with a qualitative approach. Eight articles were selected, where a predominance of descriptive studies with a qualitative approach can be observed. The studies seek to evaluate and investigate themes such as the safety and efficacy of a chorioamniotic allograft, compare the application of dressings, the impact of postoperative results, the efficacy of hyaluronic acid, and test the preoperative effects. It should be noted that patients with postoperative diabetes mellitus have a higher risk of having a wound complication, so the multidisciplinary team should evaluate each case and make an approach to what effect arises in the patient.

Keywords: postoperative period, diabetes mellitus, wound healing.

INTRODUÇÃO

As síndromes metabólicas (SM) é um termo que se refere a um conjunto de problemas relacionados ao sistema cardiovascular, endócrino e metabólico, sendo considerada uma preocupação de saúde pública. Essa condição aumenta significativamente as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e

diabetes. A SM é caracterizada pela presença de fatores de risco, incluindo pressão arterial elevada (PA), níveis elevados de glicemia em jejum (GJ), triglicerídeos plasmáticos aumentados (TG-c), circunferência abdominal alargada (CA) e baixos níveis de colesterol HDL (lipoproteína de alta densidade). Esses fatores combinados representam um quadro de saúde preocupante e requerem uma atenção médica adequada. (ARAÚJO *et al.*, 2015; MENDES *et al.*, 2012; Ministério Da Saúde, 2018)

O diabetes mellitus (DM) é caracterizado por alteração no metabolismo de carboidratos, que leva à hiperglicemia. O diabetes tipo 1 é resultante da redução ou falta de insulina, devido à desnutrição das células β pancreáticas, que produzem insulina. Já no tipo 2, o organismo desenvolve uma resistência à ação desse hormônio (PONTES *et al.*, 2017), e sua prevalência tem recorrente aumento mundial (CHO *et al.* 2018), ela afeta cerca de 3% da população global, com possibilidade de aumento até 2030 (MUZZY *et al.*, 2021). A alta prevalência de diabetes mellitus e suas complicações, apontam a necessidade de investimentos nos cuidados ao longo do tempo (FLOR; CAMPOS, 2017).

Devido à sua alta prevalência e complexidade, a síndrome metabólica (SM) tem despertado muita preocupação durante a avaliação pré-operatória. Isso se deve ao fato de que indivíduos com SM apresentam um risco aumentado de complicações no período peri e pós-operatório. Essas complicações incluem um maior risco de mortalidade operatória e pós-operatória, recuperação mais lenta da função, prognóstico desfavorável, piora da hiperglicemia em pacientes diabéticos, tempo prolongado de internação e alta hospitalar menos otimizada após diversos tipos de cirurgia. Esses fatores contribuem para reduzir a eficácia das intervenções cirúrgicas. Portanto, é necessário exercer extrema cautela ao lidar com pacientes que apresentam SM durante todo o processo cirúrgico (NORRIS, RALPH, MOLONEY, 2017; PONTES *et al.*, 2017).

Deste modo, é crucial realizar uma avaliação pré-operatória minuciosa a fim de detectar a presença da síndrome metabólica (SM) nos pacientes. Todos os pacientes devem ser investigados, levando em consideração circunstâncias específicas que possam afetar a anestesia e a cirurgia. O objetivo desse

procedimento é identificar aqueles que têm um risco aumentado de complicações e mortalidade no período perioperatório, além de auxiliar no desenvolvimento de estratégias perioperatórias para reduzir riscos adicionais (BIERLE *et al.*, 2020; HERT *et al.*, 2018).

No pós-operatório o resultado do efeito do diabetes após o tratamento cirúrgico é mal definido, apesar das evidências mostrarem que os pacientes com diabetes têm maior risco de desenvolver úlceras por pressão, bem como complicações de feridas pós-operatórias, incluindo cicatrização retardada e infecção (MITCHELL *et al.* 2015).

Assim, de acordo com o contexto apresentado, o presente estudo propõe-se a tratar sobre complicações no pós-operatório de pacientes com diabetes de acordo com a literatura científica, além disso, apresentar intervenções que promovam uma melhor abordagem nessa clientela. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as complicações e abordagens de enfermagem no processo de cicatrização do paciente com diabetes mellitus.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, transversal, descritivo, e exploratório, com abordagem qualitativa. Sendo tal metodologia utilizada como uma ferramenta para avaliação e exposição dos resultados dos estudos científicos, apresentando uma síntese dos dados de forma didática (CAMILLO; CASTRO FILHO, 2022). No desenvolvimento estrutural aplicou-se o método “PICo”, sendo uma engrenagem complementar utilizado na produção da questão norteadora, onde elaborou-se a seguinte problematização: Quais as complicações e abordagens de enfermagem no processo de cicatrização do paciente com diabetes mellitus?

O método PICo, é uma ferramenta complementar que foi utilizado na fabricação desta revisão, onde corresponde a um acrônimo para População ou problema (P), Interesse (I), e Contexto (Co). Na seleção dos dados que respondessem à questão norteadora da pesquisa foram utilizados os seguintes descritores: período pós

operatório, diabetes mellitus, cicatrização de feridas. Onde estes descritores encontram-se indexados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) (Quadro 1).

A coleta e escolha dos estudos foi produzida através da busca eletrônica no período de março de 2023 na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS e *National Library of medicine* – PubMed, sendo empregado a metodologia do booleana com o uso dos operadores “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão definidos foram: estudos completos disponíveis na íntegra, publicados no período de 2013 a 2023, no idioma português, inglês e espanhol. Foram desprezados estudos: Capítulos de livros, resumos, teses de doutorado, dissertações de mestrados, monografias, e demais estudos que não respondessem ao objetivo da pesquisa.

Quadro 1. Elementos da metodologia PICo, e descritores utilizados.

Elementos		DECS	MESH
P	"População ou Problema"	Diabetes Mellitus	<i>diabetes mellitus</i>
I	"Interesse"	Cicatrização de Feridas	<i>wound healing</i>
Co	"Contexto"	Pós operatório	<i>post operatory</i>

Fonte: Pesquisadores, 2023.

Figura 01. Processo de seleção dos estudos para a revisão de literatura.

Fonte: Pesquisadores, 2023.

RESULTADOS

De acordo com os dados coletados e expostos, foram selecionados 08 artigos, onde encontra-se apresentado no quadro abaixo. Podemos observar uma predominância de estudos do tipo descritivo, com abordagem qualitativa.

Quadro 2. Síntese dos dados dos artigos selecionados: Base de dados, título, tipo de estudo, objetivo, periódico, autor e ano.

Nº BASE DE DADOS	TÍTULO DO ARTIGO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	PERIÓDICO	AUTOR /ANO
01 BVS	Resultado do tratamento com ácido hialurônico no pós- extração cicatrização de feridas em pacientes com diabetes tipo 2 mal controlado: Um estudo randomizado controlado de boca dividida.	Experimental , Descritivo.	Investigar a eficácia do ácido hialurônico na cicatrização de feridas pós-extração e dor em pacientes com diabetes tipo 2 mal controlado.	Medicina oral, patologiã oral y cirugiã bucalformat o eletrônico	MARIN, SAŠA <i>et al.</i> , 2020
02 BVS	Hemoglobina A1c pré-operatória elevada associada ao aumento das complicações da ferida em pacientes diabéticos submetidos à liberação primária do túnel aberto do carpo.	Exploratório, Descritivo.	Avaliar todos os pacientes diabéticos com um valor pré-operatório de hemoglobina A1c dentro de 90 dias da liberação primária do túnel do carpo.	Journal of the American Society of Plastic Surgeons	CUNNINGHAM, DANIEL J. M.D. <i>et al.</i> , 2019
03 BVS	Restrição pré-operatória de proteína ou metionina preserva a cicatrização de feridas e reduz a hiperglicemia.	Experimental .	Testar efeitos pré-operatórios: restrição proteica e restrição de metionina na cicatrização de feridas e na homeostase perioperatória da glicose.	Journal of Surgical Research	TROCHAK <i>et al.</i> , 2019
04 BVS	O diabetes está associado a um risco aumentado de complicações da ferida e readmissão em pacientes com úlceras por pressão tratadas cirurgicamente.	Exploratório, Descritivo.	Examinar o impacto do diabetes nos resultados pós-operatórios após o manejo cirúrgico de úlceras por pressão.	The international journal of tissue repair and regeneration	ALLYSON R., <i>et al.</i> , 2019
05 BVS	Cicatrização de úlceras de calcanhar em pacientes de alto risco: Série de casos de retalhos do músculo de Peroneus Brevis de base distal.	Experimental , Estudo de caso.	Demonstrar o uso de um retalho do músculo fibular curto com base distal em pacientes de alto risco com diabetes e doença vascular periférica, para resgate de ulcerações do calcanhar.	The journal of foot and ankle surgery	NGUYEN, TEA <i>et al.</i> , 2018
06 BVS	Avaliação e Manejo Perioperatório do Paciente Diabético.	Exploratório, Descritivo.	Compreender que o paciente cirúrgico com diabetes tem maior risco de desenvolver complicações, e que uma avaliação pré-operatória abrangente deve ser realizada.	Clinics in Podiatric Medicine and Surgery.	KEITH D. COOK <i>et al.</i> , 2019
07 BVS	Membrana placentária humana como cobertura de ferida para úlceras crônicas do pé diabético: um estudo prospectivo, pós-mercado, CLOSURE.	Experimental , Multicêntrico.	Avaliar a segurança e eficácia de um aloenxerto corioamniótico, usado como cobertura de ferida para úlceras crônicas do pé, em pacientes com diabetes.	Journal of Wound Care.	PACACIO J. D <i>et al.</i> , 2018
08 BVS	Uma comparação de curativos rígidos e macios pós-operatórios imediatos para amputações abaixo do joelho.	Análise retrospectiva.	Comparar a aplicação de curativos rígidos pós-operatórios imediatos ou curativos macios sobre os tempos de cicatrização da BKA.	Annals of Vascular Surgery	BRANDON SUMPTON <i>et al.</i> , 2013

DISCUSSÃO

De acordo com a literatura científica, vários estudos corroboram que há uma associação entre diabetes e cicatrização de feridas em pacientes submetidos a cirurgia. Deste modo, na pesquisa Cunningham *et al.* (2019) analisou-se a relação entre níveis alterados de Hemoglobina glicada e complicações em feridas operatórias de pacientes diabéticos. Onde em seus resultados ratificam a importância do controle adequado dos níveis glicêmicos a longo prazo para

minimizar o risco de complicações. Esse controle é uma medida crucial, especialmente em cirurgias específicas em pacientes diabéticos.

Ademais, no estudo de Allyson *et al.* (2019) foram analisadas a correlação das complicações e reinternações em pacientes com úlceras de pressão tratadas cirurgicamente. A presença de diabetes está associada a um risco aumentado de complicações, onde destaca-se a necessidade da detecção precoce, e um eficaz controle do diabetes nesses casos. Sendo essencial para minimizar as complicações pós-operatórias, e promover uma recuperação mais eficiente.

Deste modo, Tea *et al.* (2018) examinou o uso do retalho muscular em pacientes com úlceras diabéticas no calcanhar, obtendo resultados satisfatórios em termos de cobertura durável e manutenção do comprimento do membro. Entretanto, observou-se que o tempo médio de cicatrização do retalho é elevado, essa opção é promissora para úlceras no calcanhar. No entanto, é importante avaliar a relação custo-benefício e possíveis complicações associadas.

Assim, na pesquisa realizada por Paccacio *et al.* (2018) onde avaliou-se o tratamento de úlceras diabéticas por aloenxerto, foi observado resultados promissores com uma diminuição significativa no tempo de cicatrização e fechamento completo das feridas. Contudo, foram identificados desafios na adesão dos pacientes ao tratamento, com elevadas taxas de desistência, e falhas na avaliação. Assim, ressalta-se que a escolha do tratamento deve estar relacionada a um acompanhamento adequado das lesões, sendo um fator crucial que tem influência direta nos resultados, em que associa-se principalmente ao tamanho da úlcera.

Na pesquisa de Trocha *et al.* (2019) investigou-se a relação sobre os efeitos da restrição dietética pré-operatória de proteínas ou metionina na cicatrização de feridas e na regulação dos níveis de glicose no período perioperatório. Os resultados demonstram que a diminuição desses elementos pode ter um grande impacto na manutenção da cicatrização, ao mesmo tempo, em que a redução dos níveis glicêmicos está associada a menores riscos de complicações pós-operatórias. Esses resultados fortalecem a necessidade de uma alimentação

adequada antes da cirurgia e fazem inferência que a restrição de proteínas ou metionina pode trazer efeitos benéficos significativos para pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos.

Nos estudos de Malin *et al.* (2020) foi evidenciado o efeito do ácido hialurônico na cicatrização em pacientes diabéticos, sendo demonstrado os efeitos positivos na redução do tempo de cicatrização e segurança a longo prazo para tratamento.

Além disso, outra abordagem destacada pela literatura é de Sampio *et al.* (2013) onde em seu estudo apresentou-se que curativos rígidos demonstraram cicatrizar mais rapidamente do que curativos macios, resultando em um acompanhamento mais curto e aumento do número de pacientes após 60 dias de tratamento, ademais, ressalta-se a necessidade de uma avaliação holística, tendo como base as particularidades do cliente, sendo estas comorbidades e as características individuais.

Assim sendo, no estudo de Cook *et al.* (2018) é apresentada uma visão ampla do gerenciamento na avaliação pré-operatória de pacientes diabéticos, enfatizando a relevância do planejamento clínico na assistência dos profissionais da saúde. Além disso, este estudo fornece orientações práticas para o manejo adequado de pacientes diabéticos no período perioperatório.

CONCLUSÃO

De acordo com o contexto apresentado pela literatura científica evidencia-se que a diabetes como um distúrbio metabólico tem grande influência no processo de cicatrização da ferida, tendo relação direta com o atraso na cicatrização provocando um aumento na resposta inflamatória, úlceras e queloides e o complicações intensificando resposta infecciosa.

Ademais, os estudos ajudam a abranger o conhecimento sobre a prevenção e novos métodos de tratamento, como por exemplo a restrição proteica e metionina, o uso do ácido hialurônico e o aloenxerto corioamniótico. Além disso, traz discussões sobre: tratamentos terapêuticos, manejo da ferida e o tipo de curativo adequado. Assim, diante exposto, ressalta-se que os pacientes diabéticos

possuem um risco maior de complicações na ferida, dado isso é necessário que se tome medidas e novas abordagens para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.

REFERÊNCIAS

ALFONSO, A. R. *et al.* O diabetes está associado a um risco aumentado de complicações da ferida e readmissão em pacientes com úlceras por pressão tratadas cirurgicamente. *Reparação e Regeneração de Feridas*, v. 27, n. 3, pág. 249-256, 2019.

BIERLE, Dennis M. *et al.* Avaliação pré-operatória antes da cirurgia não cardíaca. In: *Procedimentos da Clínica Mayo*. Elsevier, 2020. pág. 807-822

DA SILVA CAMILLO, Everton; DE CASTRO FILHO, Claudio Marcondes. Pesquisa em políticas públicas do livro e leitura na Ciência da informação no Brasil: uma revisão

sistemática da literatura (2000-2020). *InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação*, v. 13, n. 1, p. 94-117, 2022.

CHO, Nam H. *et al.* IDF Diabetes Atlas: Estimativas globais de prevalência de diabetes para 2017 e projeções para 2045. *Pesquisa em diabetes e prática clínica*, v. 138, p. 271-281, 2018.

COOK, Keith D. *et al.* Avaliação e manejo perioperatório do paciente diabético. *Clínicas de Medicina e Cirurgia Podiátrica*, v. 36, n. 1, pág. 83-102, 2019.

CUNNINGHAM, Daniel J. *et al.* Hemoglobina A1c pré-operatória elevada associada a complicações aumentadas de feridas em pacientes diabéticos submetidos à liberação primária aberta do túnel do carpo. *Cirurgia Plástica e Reconstructiva*, v. 144, n. 4, pág. 632e-638e, 2019.

EVERETT, Estelle; MATHIOUDAKIS, Nestoras. Atualização no manejo das úlceras do pé diabético. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1411, n. 1, pág.

153-165, 2018.

FLOR, Luísa Sório; CAMPOS, Mônica Rodrigues. Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população adulta brasileira: evidência de um inquérito de base populacional. *Revista brasileira de epidemiologia* , v. 20, p. 16-29, 2017.

GRAY, Mikel. Contexto para a prática: Diretrizes atualizadas para pé diabético, úlceras neuropáticas, uso de convexidade durante o período pós-operatório, prevenção de lesões por pressão. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing* , v. 49, n. 3, pág. 207-209, 2022.

DE HERT, Stefan e cols. Avaliação pré-operatória de adultos submetidos a cirurgia não cardíaca eletiva. *Jornal europeu de anestesiologia* , v. 35, n. 6, pág. 407-465, 2018.

MARIN, Saša *et al.* Resultado do tratamento com ácido hialurônico na cicatrização de feridas pós-extração em pacientes com diabetes tipo 2 mal controlado: um estudo randomizado controlado de boca dividida. *Medicina oral, patologia oral y cirurgia bucal* , v. 25, n. 2, pág. e154, 2020.

MAURO, Christine R. *et al.* A restrição dietética pré-operatória reduz a hiperplasia intimal e protege da lesão de isquemia-reperfusão. *Jornal de cirurgia vascular* , v. 63, n. 2, pág. 500-509. e1, 2016.

MENDES, Karina Giane *et al.* Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes na transição menopáusicas: uma revisão sistemática. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 28, p. 1423-1437, 2012.

Ministério da Saúde. Síndrome metabólica. Biblioteca Virtual de Saúde, 2018. Disponível em: <<http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2610-sindrome-metabolica>>. Acesso em 26 jun 2023.

MITCHELL, JR *et al.* Restrição dietética de curto prazo e pré-condição de jejum contra lesão de reperfusão de isquemia em camundongos. *Célula de envelhecimento* , v. 9, n. 1, pág. 40–53, 2010.

MUZY, Jéssica *et al.* Prevalência de diabetes mellitus e suas complicações e caracterização das lacunas na atenção à saúde a partir da triangulação de pesquisas. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, p. e00076120, 2021.

NGUYEN, Chá; RODRIGUEZ-COLLAZO, Edgardo R. Cicatrização de úlceras de calcanhar em pacientes de alto risco: série de casos de retalho do músculo fibular curto com base distal. *The Journal of Foot and Ankle Surgery* , v. 58, n. 2, pág. 341- 346, 2019.

NORRIS, Philip; RALPH, Nicholas; MOLONEY, Clint. A síndrome metabólica prediz complicações cirúrgicas? Um protocolo para uma revisão sistemática e meta análise. *Revisões Sistemáticas* , v. 6, n. 1, pág. 1-7, 2017.

PACACCIO, Douglas J. *et al.* Membrana placentária humana como cobertura de ferida para úlceras crônicas do pé diabético: um estudo prospectivo, pós-mercado, CLOSURE. *Journal of Wound Care* , v. 27, n. Sup7, pág. S28-S37, 2018.

KRIVOSHCHEKOV, EP *et al.* Maneiras de salvar membros no pós-operatório de tratamento de complicações da síndrome do pé diabético. *Angiologia i Sosudistaia Khirurgiia= Angiologia e Cirurgia Vasculiar* , v. 26, n. 4, pág. 33-41, 2020.

PONTES, João Paulo Jordão *et al.* Avaliação e manejo perioperatório de pacientes com diabetes melito. Um desafio para o anestesiológico. *Revista Brasileira de Anestesiologia* , v. 68, p. 75-86, 2018.

SUMPIO, Brandon *et al.* Uma comparação de curativos rígidos e macios no pós-operatório imediato para amputações abaixo do joelho. *Anais de Cirurgia Vasculiar* , v. 27, n. 6, pág. 774-780, 2013.

TROCHA, Kaspar *et al.* A restrição pré-operatória de proteína ou metionina preserva a cicatrização da ferida e reduz a hiperglicemia. *Journal of Surgical Research* , v. 235, p. 216-222, 2019.

- ¹Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/9019992073130139>
- ²Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/2403177595473445>
- ³Acadêmico do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/9113342491598632>
- ⁴Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/0521581801038273>
- ⁵Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/1154372003430236>
- ⁶Acadêmico do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. <http://lattes.cnpq.br/8284855963695628>
- ⁷Graduado em Enfermagem – UEMA, Mestrando em Biodiversidade, Ambiente e Saúde – PPGBAS. <http://lattes.cnpq.br/2279362924007896>
- ⁸Professora Dra Adjunto IV da Graduação em Enfermagem da UEMA, Professora do Programa de pós graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde – PPGBAS. <http://lattes.cnpq.br/2913451575350769>
- ⁹Doutor em Ciências da Saúde pela Santa Casa de Misericórdia SP – FCMSCSP, Professor no Departamento de Ciências da Saúde – CAXIAS <http://lattes.cnpq.br/7184902150909953>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil